

DOI

УДК 004.9:528.854.2

Голованова Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент

*доцент
кафедра «Прикладная информатика
и информационные технологии»*

Кузьмичева Т.Г., кандидат физико-математических наук, доцент

*доцент
кафедра «Прикладная информатика
и информационные технологии»*

*Белгородский государственный университет «НИУ БелГУ»
Россия, г.Белгород*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена задаче получения методом получения информации о рельефе местности, что находит применение многих разнообразных сферах деятельности, прогнозирования метеорологических показаний, проведения задач по спасению в чрезвычайных ситуациях. Использование наблюдения временами бывает трудным процессом из-за того, что наблюдателю нужно найти нужную точку для получения максимальной информации местности, что является крайне затруднительным процессом в плане большой затраты времени ресурсов и может, является не безопасным для наблюдателя. Эффективное выполнение поставленных задач по исследованию местности в короткие сроки, с высоким качеством и большой скоростью обработки и передачи информации стало возможным с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые способны развивать большую скорость и занимать крайне трудные для человека высоты что является крайне важным параметром для получения информации. БПЛА позволяют решать целый диапазон разного вида задач, связанных с: экологией, геологией, зоологией, сельскохозяйственным производством, с изучением атмосферного климата, метеорологией и нахождением нужных ископаемых.

Ключевые слова: информация, местность, беспилотный летательный аппарат, анализ, автоматизация.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

*Golovanova E.V., candidate of physical and mathematical sciences,
associate professor
associate professor
Department of "Applied Informatics and Information Technologies"
Belgorod State University "NRU BelSU"
Russia, Belgorod*

*Kuzmicheva T.G., candidate of physical and mathematical sciences,
associate professor
associate professor
Department of "Applied Informatics and Information Technologies"
Belgorod State University "NRU BelSU"
Russia, Belgorod*

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR OBTAINING INFORMATION ABOUT THE AREA

Abstract. *The article is devoted to the problem of obtaining methods for obtaining information about the terrain, which finds application in many diverse fields of activity, forecasting meteorological indications, carrying out rescue tasks in emergency situations. The use of observation can sometimes be a difficult process due to the fact that the observer needs to find the right point to obtain maximum terrain information, which is an extremely difficult process in terms of a large expenditure of time and resources and may not be safe for the observer. The effective fulfillment of the tasks set for the study of the terrain in a short time, with high quality and high speed of processing and transmission of information has become possible with the use of unmanned aerial vehicles (UAVs), which are capable of high speed and occupy extremely difficult heights for humans, which is an extremely important parameter for obtaining information. UAVs allow you to solve a whole range of different types of tasks related to: ecology, geology, zoology, agricultural production, with the study of atmospheric climate, meteorology and finding the right minerals.*

Keywords: *information, terrain, unmanned aerial vehicle, analysis, automation.*

В настоящее время очень актуальной является задача получения информации о рельефе местности во многих разнообразных сферах: прогнозирования метеорологических показаний, проведения задач по спасению в каких-либо чрезвычайных ситуациях. Использование наблюдения является непростым процессом в связи с тем, что наблюдателю нужно найти нужную точку для получения максимальной информации местности. При этом применялись следующие методы: использование созданных заранее карт мест для предугадывания событий в бедующем; создание обзорных точек для наблюдения и оповещения о каких-либо

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

происшествиях; применение воздушных шаров для осмотра территории с небольшой высоты, а в дальнейшем и дирижаблей; применение пилотируемых самолетов для произведения разведки; съемка областей местности с орбитальных спутников, оборудованных модулями обработки и отправки изображений.

На сегодняшний день для эффективного выполнения поставленных задач по исследованию местности в короткие сроки, с высоким качеством и большой скоростью обработки и передачи информации является использование беспилотных летательных аппаратов, которые способны развивать большую скорость и занимать крайне трудные для человека высоты, что является крайне важным параметром для получения информации

Важной задачей при этом является разработка информационного обеспечения для анализа полей и мониторинга посевов с помощью дронов, которые помогают в автоматизации цикла операций для обработки и визуализации информации, полученных с помощью них по командам оператора.

В настоящее время российские БПЛА применяются по 5 штатским направлениям: в чрезвычайных ситуациях (поиск информации, которая важна для предостережение ЧС, спасательные операции и так далее); использование в безопасности (охрана объектов, территорий, обнаружение опасностей на территориях разного рода); мониторинг (АЭС, ЛЭП, земляные угодья, лесная местность, нефтегазовые предприятия, водные ресурсы, учреждения сельскохозяйственной направленности, производственные и так далее); аэрофотосъемка (геодезия, картография, авиаучет); наука (чаще всего используют для исследования Арктики, исследование оборудования, НИОКР).

До появления БПЛА были для данных целей использованы беспилотные самолеты, но они применялись для осмотра линейных и площадных территорий. На смену им пришли БПЛА способные преодолевать огромные расстояния, выполняющие труднейшую аэросъемку в режиме реального времени при любых условиях погоды видимости и времени суток. Лучшую эффективность исполняемых целей и качество выполнения работы вероятны на расстоянии до 70 километров от места его запускового базирования. Скорость полета, развиваемая БПЛА достигает по словам разработчиков более 3 махов (до 3700 км/час в зависимости от высоты). Время нахождения в полете составляет от 20 минут до 16 часов [1].

В настоящее время для получения информации с местности используется: аэросъемка с помощью БПЛА и орбитальная съемка с помощью спутников. Нынешние беспилотные самолёты имеют возможности соперничать со спутниками на своих наивысших точках полета. Просматривая местность, площадь которой составляет около одного

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

миллиона квадратных м, он лично становится собственного рода ничем не уступающим спутником. Так же они могут, как и спутники создавать навигационные системы и телекоммуникационные сети. На них можно возложить постоянное наблюдение за местностью Земли в широких спектрах частот.

Чтобы следить за каким-либо объектом либо делать фото и видео отчеты из космоса, нужно использовать около 24 спутников, но данный метод крайне медленный для получения информации. Данные проблемы появляются из-за движения спутников, так как земля вращается они оказываются в той же точке, откуда они начинали только через 24 часа. В небольшом отличии от спутника, беспилотный самолет сопровождает точку наблюдения посовременнее. Они могут работать на примерно 20 км больше суток, после этого БПЛА возвращается на место своего базирования, а на замену ему вылетает другой. В сравнении со всем этим цена спутника примерно равна 100 миллионам долларов, а 24 будет стоить 2.4 миллиарда, когда 3 БПЛА обойдутся стоимостью только в 30 миллионов.

БПЛА позволяют решать целый диапазон разного вида задач, связанных с: экологией, геологией, зоологией, сельскохозяйственным производством, с изучением атмосферного климата, метеорологией и нахождением нужных ископаемых. На пример изучения полета перелётных птиц в разное время года, как перемещаются рыбы и млекопитающие, рассмотрение движения льдов различных климатических условий, также есть возможность изучения территорий с большим радиационным фоном, многоспектрального наблюдения поверхности, проникающего вглубь поверхности Земли до 100 метров [2,3].

Принимая во внимание характеристики БПЛА, хорошим исследованием местности объекта было решено применение камеры с высоким разрешением на БПЛА в общей сложности с применением программ использующих географические карты для получения начальной информационной базы о местности. При получении изображений с высоким разрешением с наивысшей точки при использовании широкоугольного объектива камеры.

Нужно понимать, что при получении больших объемов информации её нужно еще обработать более быстрым методом предполагает творение параллельного метода работы ПМ, в процессе исполнения которого будет блочная обработка информации.

Чтобы использовать БПЛА максимально эффективно, нужно установить камеру максимального свойства, дающую съемку с величиной разрешений (1 квадратный метр/1 пиксель) либо превосходящее данное значение. Также нужно оборудовать БПЛА микропроцессором Фирмы intel Pentium IV с частотой более 2.0 гигагерц, ОЗУ не меньше 1 Гбайт и жестким диском более 20 ГБ. С целью повышения скорости обработки нужно использовать более мощные комплектующие, также желательно установить

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

видео плату, в которой используется технология CUDA NVidia версии не ранее 7.0, владеющая более 600 ядер CUDA, базисной тактовой частотой более 1 ГГц и объемом памяти более 2 Гб. БПЛА обязан владеть модулями навигации, для изменений и на базу. Для получения актуальной информации нужно понимать, что производительность канала обмена информацией обязан предоставить возможность передачи готовых изображений оператору как можно быстрее.

Для достижения этого результата производительность канала обязана составлять более 20-25Мега бит/сек, при этом желательно использовать технологию передачи данных, процесса 4G, либо более лучшую. Для работы создаваемого ПМ нужно поставить UNIX совместимый с ОС.

Для применения в наших задачах БПЛА Supercam 350f является лучшим вариантом, в особенности в возникнувшей потребности анализа картографических и кадастровых работ. Данная технология владеет отличными летными чертами и находится в воздухе в протяжении долгого времени: наибольшая дальность полёта Supercam 350-f равна 350 км. Каркас сделан таким способом, чтобы на нем полноценно располагалось все оборудование для съемки, при всем этом ни каким образом, не влияя на летные свойства летательного аппарата.

Сфера внедрения Supercam 350f очень широка. Хорошее соотношение стоимости, качества и комплектации.

Свойства этого БПЛА позволяют эффективно использовать его для достижения таких целей как наблюдение и аэрофотосъемку при строительстве и создании лесных и сельскохозяйственных угодий и прочих областях.

Наивысшим плюсом этого комплекса будет автоматический сбор абсолютно всех нужных данных: для заданного маршрута, хватает только задать нужные точки маршрута, после чего лучшую линию движения полета над ними БПЛА выберет без помощи других.

На Supercam 350-f устанавливается профессиональная аппаратура, благодаря которой появляется возможность делать снимки с высокой детализацией: с вышины от 100-250 метров объекты размером менее метра будут сняты с большой четкостью. Такие фото значительно упрощает их следующую обработку и создание картографических баз. Каждое изображение, созданное таким БПЛА, передает полный набор информации такой как высота, наклон, тангаж расположение самого летательного аппарата точные координаты местности и остальные для данные для автоматической.

Сложный аппарат Supercam 350f включается за счет запускового механизма, которым является гибкая катапульта, которую можно использовать везде. Приземление может быть в 2-ух возможных режимах: с помощью оператора и заложенного программой.

С помощью высокоточного двухчастотного GNSS приёмника БПЛА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

S350-F становится геодезическим. Во время его полета ведется запись высоко детальных фото, привязанных к этой опциональной установке, которые получится использовать в программном обеспечении для творенья фотопланов и ЦМР. Для этих снимков имеется большой набор телеметрической информации: географические координаты центральной точки, угол и вышина съемки, крен, скорость и тангаж БПЛА.

Разработка полетов данного БПЛА совершается благодаря ПО используемого в данном комплексе. При создании путей полета учитывается: скорость аппарата во время пути; высота полета над объектами; частота фотосъёмки; свойства объектов; под каким углом находится объектив.

Преимущества аппаратного комплекса S350-F: высокие технические свойства; высокоточный итог; безопасность; мобильность; оперативность; простота в процессе применения; современный автопилот; доступная цена; возможность контроля полета вживую.

Использованные источники:

1. Издание о бизнесе и технологиях EquipNet.ru // Беспилотники: воздушные роботы мирного назначения [Электронный ресурс]. – ООО «Гипер-Пресс», с. 2000-2016
2. Официальный сайт ООО «РУСГЕОКОМ» // БПЛА Supercam S350f [Электронный ресурс]. – ООО «РУСГЕОКОМ», с. 2010–2016. – Режим доступа: <http://www.rusgeocom.ru/bpla-supercam-s350f> [дата обращения: 26.09.2023]
3. Официальный сайт ООО «ГЕОСалют» // Геодезический БПЛА Supercam S350f [Электронный ресурс]. – ООО «ГЕОСалют», с. 2012–2016. – Режим доступа: <http://www.geosalut.ru/bpla/bpla-s350-f/> [дата обращения: 26.09.2023]